

MÓCZIK ALEXANDRA CINTIA – PATAKINÉ BŐSZE JÚLIA

„Több, mint játék”

– A labdarúgás szubjektív jelentéstartalmai
és a nehézségekkel való megküzdés női labdarúgóknál

ABSZTRAKT

A tanulmány célja annak feltárása, hogy a felnőtt magyar női labdarúgó- és futsaljátékosok milyen jelentést tulajdonítanak sporttevékenységüknek, valamint milyen erőforrásokra támaszkodnak a sporthoz köthető nehezebb időszakokban. A kvantitatív kutatásban 175 játékos vett részt, akik online kérdőív keretében válaszoltak demográfiai és sportélményekre vonatkozó kérdésekre. A tanulmány a „Mit jelent számodra...?” és a „Nehéz sportbeli periódusokban miből merítesz erőt?” kérdések szabad szöveges válaszainak kategorizált elemzésére épül, elkülönítve a mezőnyjátékosok és a kapusok válaszait.

Az eredmények szerint a mezőnyjátékosok számára a labdarúgás elsősorban egzisztenciális, érzelmi és kapcsolati jelentéssel bír, míg a kapusok esetében hangsúlyosabb az identitás, az önmeghatározás és a felelősség szerepe. A nehéz időszakokban mindkét csoport elsősorban kapcsolati (csapat, család) és intraperszonális erőforrásokra támaszkodik. Az eredmények rámutatnak a szerepspecifikus pszichológiai különbségek jelentőségére a női labdarúgásban.

Kulcsszavak: női labdarúgás, női futsal, sportmotiváció, identitás, megküzdés

DOI: 10.5281/ZENODO.19657981

Bevezetés

A labdarúgás a világ legnépszerűbb sportága, amely mind aktív, mind passzív fogyasztói szinten hatalmas tömegbázissal rendelkezik (Magyar Labdarúgó Szövetség [MLSZ], 2021). Népszerűségét számos tényező együttesének köszönheti: világos szabályrendszere és könnyen átlátható céljai mellett minimális eszközigénye révén gyakorlatilag bármilyen körülmények között űzhető. A sportágnak napjainkban számos változata ismert, amelyek közül néhány – mint például az olimpiai programba aspiráló, magyar fejlesztésű teqball – már nemzetközi versenyszinten is jelentős elismertségre tett szert (Timm-Garcia, 2022). Ugyanakkor a labdarúgás fundamentumát továbbra is a széles körű rekreációs bázis adja (1. ábra).

1. ábra. A labdarúgás, mint a fizikai aktivitás és a társadalmi hatás eszköze (stratégiai piramis)
(Forrás: Saját szerkesztés az MLSZ (2021) és Timm-Garcia (2022) alapján)

A labdarúgás globális elterjedtsége társadalmi felelősséggel is párosul. A sportág messze túlmutat a pályán zajló játékon, fontos katalizátora lehet olyan folyamatoknak, mint a nemek közötti egyenlőség erősítése, a fair play alapú nevelés, a személyiségfejlődés támogatása vagy a fizikai aktivitásra való ösztönzés (Culvin et al., 2022). Ez utóbbi napjainkban kritikus kérdéssé vált, mivel a mozgásszegény és stresszes életmód negatív hatásai súlyos népegészségügyi problémát jelentenek (Oldridge, 2008; Duijvestijn et al., 2023). Könnyű hozzáférhetősége révén a labdarúgás hatékony eszköz lehet a rendszeres testmozgás előmozdítására, különösen azokban a társadalmi csoportokban, ahol a fizikai aktivitás szintje jelenleg elmarad az optimálistól – ilyenek például a nők és a fiatal lányok (Telford et al., 2016).

Jelen tanulmány a felnőtt magyar női labdarúgó- és futsaljátékosok saját sportághoz kapcsolódó motivációit és szubjektív megéléseit helyezi a középpontba. A kutatás kiemelten fókuszál arra a jelentéstartalomra, amelyet a játékosok tulajdonítanak a sportágnak. Az adatgyűjtés online kérdőíves módszerrel történt, amely a demográfiai adatok és a sportági háttér mellett a Sportmotivációs Skála magyar változatát (H-SMS) is alkalmazta.

A kutatás genezisének tekintve fontos megjegyezni, hogy az első fázisban a vizsgálat fókuszában – a témavezető és az első szerző szakmai érintettsége okán – kizárólag a kapusok álltak. A kapusposzt speciális, „csapaton belüli egyéni sportág” jellege, valamint a mérőnyjátékosokétól eltérő mentális és technikai felkészülési útja (Móczik, 2022) hívta életre az alapkérdéseket, amelyeket jelen kutatásban kiterjesztettünk a teljes női labdarúgó- és futsaltársadalomra. A tanulmányban a labdarúgás mentális aspektusaira vonatkozó válaszokat elemezzük, érintve a hazai női szakág aktuális helyzetét is. Az eredmények megismerése nem csupán a sportágfejlesztéshez járulhat hozzá, hanem támpontot adhat a nők sportolási hajlandóságának növeléséhez és a mozgásszegény életmód ellensúlyozásához is.

A női labdarúgás és magyarországi helyzete

Noha a női labdarúgás elfogadottsága és népszerűsége globálisan és hazánkban is folyamatosan nő, rekreációs célú üzése pedig egyre szélesebb körben terjed (Buchholz, 2023), a szakág történeti és társadalmi beágyazottsága még ma is kihívásokkal küzd. Bár Magyarországon már az 1970-es évektől léteztek úttörő női klubok – mint a Femina vagy a László Kórház SC –, ezek évtizedekig szigetszerű kivételnek számítottak a sportág maskulin közegében. Egy focizni vágyó kislánynak a közelmúltig gyakran csak fiúcsapatokban volt lehetősége sportolni, és a környezete sem feltétlenül támogatta törekvéseit (Móczik & Patakiné Bösze, 2024). A szervezett, rendszerszintű keretek csak az utóbbi években bővültek ki olyan mértékben, hogy a tömegbázis növekedése fenntarthatóvá váljon. Ez a fejlődés kritikus fontosságú, mivel a nőket nagyobb arányban érinti a mozgásszegény életmód negatív hatása. Az Európai Bizottság (European Commission, 2022) adatai szerint a magyar lakosság fizikai aktivitása elmarad az uniós átlagtól: a 15 év alattiaknak csupán 26%-a sportol rendszeresen. Egy 2024-es felmérés rávilágított, hogy a felnőtt magyar lakosság közel negyede (24,4%) legfeljebb havi háromszor végez maximum 30 perces testmozgást, további 15,1% pedig hetente legfeljebb 60 percet mozog (Tátrai et al., 2025).

A nők alacsonyabb aktivitási mutatóiban jelentős szerepet játszik a sportot a maskulinitással társító kulturális berögződés, amely a lányok számára kevésbé „kívánatos” tevékenységgé teheti a mozgást, így minden korosztályban kevesebbet sportolnak, mint a férfiak (UEFA, 2019). A labdarúgás esetében ezt erősíti a sportág hagyományosan „férfias” megítélése, ami történelmileg is hátráltatta a szakág professzionalizációját.

A női labdarúgás bölcsője – a férfi szakághoz hasonlóan – Anglia, ahol az 1890-es években indult útjára, az I. világháború alatt pedig tömegeket vonzott (Chaverst, 2026). Ezt azonban egy évtizedekig tartó kényszerszünet követte, miután az angol, majd később a német

szövetség is alkalmatlannak minősítette a nők számára ezt a sportágat (Wrack, 2022). A tilalmak feloldása után a fejlődés újraindult, de a kiesett időszak hatása ma is érezhető a szakág infrastrukturális és anyagi hátterében. Hazánkban – noha már az 1970-es években alakultak úttörő klubok, mint a Femina vagy a László Kórház SC – az első hivatalos bajnokság 1971-ben indult, a női válogatott pedig 1985-ben alakult meg (Déri, 2016).

A magyar labdarúgás finanszírozási szerkezetét vizsgálva Lőkös és Kiss (2018) rávilágítottak, hogy a hazai klubok és utánpótlás-műhelyek működése nagymértékben a központi támogatásokon és a TAO-forrásokon nyugszik, ami elengedhetetlen a piaci szempontból még kevésbé jövedelmező szegmensek fenntartásához. Azóta a hazai női szakág nagy utat járt be, a szövetség (MLSZ) pedig kiemelt fókuszpontként kezeli a fejlesztését. A mennyiségi növekedést jól mutatják az adatok: míg a 2009/2010-es szezonban 33 csapat versenyzett az országos felnőtt bajnokságokban, 2020-ra ez a szám 193-ra emelkedett (MLSZ, 2021). A minőségi előrelépést jelzi a női NB I. létszámának bővítése 8-ról 12 csapatra a 2022/2023-as szezontól (MLSZ, 2022), amit a másodosztályú csapatok stabil teljesítménye indokolt. Az utánpótlásban akadémiák és kiemelt központok jöttek létre, a versenyrendszer pedig a teljes vertikumot lefedi (MLSZ, 2022; MLSZ, 2025).

A nagypályás fejlődés mellett fontos szegmens a női futsal is. Magyarországon a szakág a 2018/2019-es szezonig dinamikusan fejlődött, azonban a kettős játékgengedélyek (nagy-pálya és futsal egyidejű játszása) korlátozása megtörte ezt a lendületet (MLSZ, 2025). Noha a futsal technikás és gyors játék, amelyből a nagypályás labdarúgás is profitálhatna, hazai támogatottsága és motivációs bázisa jelenleg speciális figyelmet igényel (Móczik, 2022).

Végezetül elengedhetetlen a versenysport és a rekreációs sport fogalmi elkülönítése, bár a határok napjainkban egyre inkább elmosódnak. A klasszikus értelmezés szerint a versenysport a teljesítményre és a külső győzelemre fókuszál (Kiss, 2021), míg a rekreáció az egészségmegőrzést és az örömszerzést célozza (Révész et al., 2015). Modern megközelítésben azonban a rekreációs sport olyan szabadidős fizikai tevékenység, ahol a teljesítmény elsődleges viszonyítási pontja az egyén saját képességeinek fejlesztése. Ebben az értelemben a részvétel motivációja a kompetenciaélmény, az önmegvalósítás és a pszichés jóllét, nem pedig kizárólag a külső versengés (Stebbins, 2007). Ez az „optimális kihívás” (Csikszentmihályi, 1991) és a belső öndetermináció (Deci & Ryan, 1985) képezi a hidat az amatőr bajnokságokban szereplő játékosok számára, ahol a versengés és a rekreációs célok egyidejűleg vannak jelen.

Módszerek

Kutatási paradigma

A kutatás kvantitatív jellegű, elméleti kereteit a posztpozitivistá paradigmá jelöli ki. E fel-fogás szerint létezik egy objektív és mérhető valóság, amely számszerűsíthető paraméterek mentén tudományosan megközelíthető (Creswell & Plano Clark, 2018). A megközelítés célja a mögöttes összefüggések feltárása strukturált adatfelvétel és statisztikai elemzés révén (Babbie, 2013). Az adatgyűjtés eszköze egy részben zárt kérdőív volt, amely a demográfiai

és sportági jellemzők mellett a poszt-specifikus sajátosságokat is vizsgálta, kiegészülve a standardizált, validált magyar nyelvű Sport Motivációs Skálával (H-SMS). Bár a kérdéssor kiegészítő jelleggel nyílt kérdéseket is tartalmazott, a válaszok kvantifikálása (számszerűsítése) révén a kutatás megőrizte alapadat-vezérelt, statisztikai fókuszát.

Kutatási minta

A kutatás célcsoportját a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt országos vagy regionális nagypályás, csökkentett pályaméretű, illetve futsalbajnokságokban szereplő felnőtt női labdarúgók alkották (N=175). A részvétel feltétele a betöltött 18. életév volt. A minta két szakaszban állt össze: az első etapban a vizsgálat – a kapusposzt speciális mentális és technikai felkészítése, valamint „csapaton belüli egyéni sportág” jellege miatt – kizárólag a kapusokra fókuszált. A második szakaszban a mezőnyjátékosok bevonásával bővült a vizsgálati kör, lehetővé téve a posztok közötti összehasonlítást. Az adatgyűjtés az ELTE PPK kutatásetikai bizottságának jóváhagyásával készült (engedélyszámok: 2022/45 és 2022/456).

Kérdőívek

Az adatgyűjtés saját szerkesztésű kérdésekkel és nemzetközi, validált mérőeszközökből álló kérdőívcsomaggal történt. A háttérkérdőív a demográfiai adatokon túl a sportbeli tapasztalatokat és a poszt-specifikus jellemzőket (háttérinformációk, sportághoz fűződő attitűdök) vizsgálta. A kérdések többsége zárt végű (feleletválasztós), melyet kvalitatív, kifejtős kérdések egészítettek ki. A harmadik egységet a Pelletier és munkatársai (1995), valamint Ryan és Deci (2000) elméletére épülő Sport Motivációs Skála (H-SMS) magyar változata alkotta.

Jelen tanulmányban a saját sportággal kapcsolatos érzésekre vonatkozó, kvalitatívabb jellegű kérdések eredményeit mutatjuk be részletesen. Ezek a következők voltak:

- Mit jelent számodra kapusnak lenni?
- A sporthoz, kapuskodáshoz köthető nehezebb periódusokban miből merítesz erőt?

Mezőnyjátékosok esetén:

- Mit jelent számodra labdarúgónak/futsaljátékosnak lenni?
- A sporthoz, labdarúgáshoz/futsalhoz köthető nehezebb periódusokban miből merítesz erőt?

Adatfeldolgozás és statisztikai analízis

A nyílt kérdésekre adott kvalitatív válaszokat a statisztikai feldolgozhatóság érdekében tartalomelemzésnek vetettük alá, és kategóriarendszerbe rendeztük. A kategóriák előzetes struktúrájának kialakításához generatív mesterséges intelligenciát (GPT-4o) alkalmaztunk, amely a szöveges válaszok gyors klaszterezésével segítette a kutatói munkát. Az MI által javasolt keretrendszert a szerzők deduktív és induktív módon felülbírálták, majd a szakmai szempontok szerint véglegesítették.

Az adatok elemzése során leíró statisztikai mutatókat (gyakoriság, százalékos megoszlás) számítottunk az SPSS szoftver segítségével. A standardizált kérdőívek

(H-SMS) megbízhatóságát belső konzisztencia-ellenőrzéssel (Cronbach-alfa) vizsgáltuk, amely minden skála esetében megfelelő értéket mutatott ($\alpha > 0,70$). A nyílt kérdések kvantifikálása során – a válaszadók többes említései miatt – a gyakoriságokat a kitöltők számához viszonyítottuk, így biztosítva a posztok közötti százalékos arányok összehasonlíthatóságát és a mintán belüli tendenciák feltárását.

Eredmények

A minta demográfiai és sportági jellemzői

A kérdőívet összesen 216 személy töltötte ki, azonban a kutatási tervben rögzített szűrőfeltételek (betöltött 18. életév) alapján 41 fő adatai nem kerültek be a végleges elemzésbe. Az elemzett minta így 175 fős végleges elemszámmal alakult ki, amely a kapusok és mezőnyjátékosok válaszainak összesítéséből állt össze.

A válaszadók életkori megoszlása alapján a minta fiatalnak tekinthető: a kitöltők 69,7%-a a 18–26 éves, 24,6%-a a 27–35 éves korosztályba tartozik, míg a 35 év feletti aránya 5,7%. Összességében a minta több mint 90%-át a 18 és 35 év közötti aktív korosztály alkotja. Az iskolai végzettség tekintetében a válaszadók közel fele (45,7%) érettségivel rendelkezik, 25,7%-uk felsőfokú végzettséget szerzett, 16% pedig szakirányú (korábban OKJ) képzéssel bír.

A sportági háttérrel vizsgálva a válaszadók 44,2%-a az NB I-ben, 27,3%-a az NB II-ben, míg 28,5%-a regionális szintű bajnokságban szerepel. A posztok szerinti megoszlás reprezentatív és kiegyenlített: a minta 30,3%-a támadó, 33,7%-a védekező poszton játszik, míg a kapusok aránya 36%.

A vizsgált szakágakat tekintve a nagypályás labdarúgás dominanciája (60%) mellett jelentős a futsal jelenléte is: a játékosok 27,4%-a párhuzamosan mindkét szakágban versenyez, míg 13,2% kizárólag a futsalt űzi (2. ábra).

2. ábra. A válaszadók megoszlása az általuk űzött szakágak szerint (%) (Forrás: Saját szerkesztés)

A labdarúgás gazdasági szerepét tekintve a kitöltők több mint felének (56%) a sportág nem jelent anyagi bevételt, így náluk a rekreációs és amatőr motivációk dominálnak. A válaszadók 26,3%-a rendelkezik jövedelemmel a sportból, de emellett munkát is vállal, míg a profi státuszú, kizárólag a labdarúgásból élő játékosok aránya 17,7%. A családi szocializáció meghatározó szerepét jelzi, hogy a válaszadók többségének családjában volt már példa labdarúgói múltira, ami megerősíti a sportág generációs hagyományait.

A labdarúgás, a futsal és a kapus tevékenység jelentősége a játékosok számára

A sportághoz fűződő viszony mélyebb megismerése érdekében két nyitott kérdést elemeztünk. Az első, „Mit jelent számodra...?” kérdés esetében a mezőnyjátékosok és a kapusok válaszait egymástól elkülönítve mutatjuk be. Ennek indoka, hogy a kapus posztja alapvetően eltér a mezőnyjátékosokétól: bár a kapus a csapat szerves része, tevékenysége speciális feladatköre és mentális terhelése miatt egyfajta „egyéni sportolói” létként is értelmezhető a csapatsporton belül. Ezen felül a két kérdőívben a kérdés megfogalmazása is némileg különbözik. A mezőnyjátékosok esetén a kérdés a következő volt: *Mit jelent számodra labdarúgónak/futsaljátékosnak lenni?* Míg a kapusok esetében kifejezetten posztspecifikusan került megfogalmazásra a kérdés: *Mit jelent számodra kapusnak lenni?*

Mivel a válaszadók több jelentéstartalmat is megfogalmazhattak, az egyes kategóriák százalékos arányait a válaszadók számához ($n_{\text{mez}}=90$; $n_{\text{kaups}}=63$) viszonyítottuk, így az összesített értékek meghaladhatják a 100%-ot. Az elemzés során vizsgáltuk az első helyen említett (elsődleges) válaszokat, valamint az összesített említések gyakoriságát is (3. ábra).

A mezőnyjátékosok körében a válaszok nyolc kategóriába voltak sorolhatók. Az elsődleges (első helyen említett) jelentéstartalmakat tekintve a legmeghatározóbb az „élet értelme” (29,3%), amelyet a „sz szenvedély és szeretet” (17,4%), majd a „közösség és csapatélmény” (16,3%) követett. Az „identitás és önmegvalósítás” a játékosok 12%-ánál jelent meg elsődleges motivációként, a „különlegesség és büszkeség” 9,8%-nál, míg a stresszkezelés és mentális feltöltődés 5,4%-nál.

Az összesített említéseket vizsgálva (ahol minden megnevezett kategóriát figyelembe vettünk, 3. ábra) az „élet értelme” (29,3%) megőrizte vezető szerepét, azonban a „sz szenvedély” és a „közösség” (20,7-20,7%) illetve az „identitás és önmegvalósítás” (15,2%) súlya tovább növekedett. Érdeemes kiemelni a „stresszkezelés és mentális feltöltődés” kategóriáját, amely az összesített említések 10,9%-ában jelent meg, alátámasztva a labdarúgás rekreációs és mentálhigiénés funkcióját. Az „egyéb” kategóriába (6,5%) olyan válaszok tartoztak, mint a sportág hivatásként való megélése vagy a női futsal speciális, esetenként hátrányos helyzetére való reflexió.

3. ábra. Jelentéstulajdonítás a labdarúgásban a mezőnyjátékosok között: Mit jelent számodra játékosnak lenni? (Forrás: Saját szerkesztés; Megjegyzés: Az adatok a kategóriák összesített említési gyakoriságát mutatják.)

A kapusok esetében – ahol minden résztvevő adott választ – hét kategóriát különítettünk el. Náluk az elsődleges jelentéstartalom jelentősen eltért a mezőnyjátékosokétól: a vezető kategória az „identitás és önmegvalósítás” lett (31,7%), míg az „élet értelme” a második helyre szorult (19,1%). Harmadik helyre az „egyéb” kategória került 12,7%-al.

Az összesített említések tükrében (4. ábra) még markánsabbá vált a poszt speciális jellege: a leggyakoribb válaszelem a „felelősség és vezérszerep” (36,5%) lett, szorosán követve az „identitás” kategóriáját (34,9%). A kapusok önképe erősen kötődik a poszt egyedi, meghatározó jellegéhez. Összesítésben az „élet értelme” kategória (19,1%) a harmadik helyre szorult. Az „egyéb” válaszok (12,7%) között megjelent a kihívás keresése, a győzni akarás és a közösséghez tartozás is, bár ez utóbbi náluk kevésbé volt domináns, mint a mezőnyjátékosoknál. A „stresszkezelés és mentális feltöltődés” az összesített említések 9,5%-ánál, míg a „szenvedély és szeretet” és a „különlegesség és büszkeség” 7,9-7,9%-ánál jelent meg.

4. ábra. Jelentéstulajdonítás a labdarúgásban: Mit jelent számodra kapusnak lenni? (Forrás: Saját szerkesztés; Megjegyzés: Az adatok a kategóriák összesített említési gyakoriságát mutatják.)

Erőforrások a nehéz periódusok leküzdéséhez

A sportpályafutás során jelentkező nehézségek és hullámvölgyek kezelése kritikus a sportágban maradás szempontjából. Arra a kérdésre, hogy miből merítenek erőt a nehezebb időszakokban, a játékosok rendkívül heterogén válaszokat adtak. Mivel a kitöltők többsége több erőforrást is megjelölt, az összesített említések aránya itt is meghaladja a 100%-ot. A válaszadók közül mindössze egy fő (0,6%) nem kívánt felelni erre a kérdésre.

Az első helyen megjelölt kategóriákat vizsgálva elmondható (5. ábra), hogy a játékosok 24%-a csapatot jelölt meg, mint legfőbb erőt adó forrás. Magas százalékkal van jelen továbbá a család (17,1%), a múltbeli tapasztalatok felhasználása (14,3%) és önmaguk ereje (13,1%) is. 10,3% a jövőbe vetett hitből, 6,9% a játék szeretetéből merít erőt. Kisebb százalékban megjelentek különböző személyek is, mint például a külső példa (4%), az edző (3,4%), vagy a barátok (1,1%). 5,1%-uk az egyéb választ adta, ahol többek között a zenehallgatás, a kapus videók nézése, a szurkolók visszajelzése, vagy akár a válogatott meghívó szerepelt, mint motivációs forrás.

5. ábra. Az elsődleges erőforrások megoszlása a nehéz periódusok leküzdéséhez

(Forrás: Saját szerkesztés; n=175)

A válaszok bármelyik helyen megjelölt százalékos megoszlása a következőképpen alakult. A csapatot a válaszadók közel egyharmada (29,7%) megnevezte, mint erőt adó forrás, míg a család a kitöltők 20%-ánál szerepelt válaszként. A múltbeli tapasztalat aránya 17,7%, az önmagukba vetett hit 17,1%, míg a jövőbe vetett hit 12,5% volt. Az erőt adó személyek között a külső példa 5,1%-al, a barátok 6,3%-al, míg az edző 6,1%-al volt jelen. A sportág szeretetét a kitöltők 7,4%-a nevezte meg, míg az egyéb választ a válaszadók 9,1%-a választotta. Egy fő nem válaszolt, ez 0,6%-os arányt jelent.

Megvitatás

Szocio-ökonómiai háttér és szakági sajátosságok

A minta korfája (18–35 év) hűen tükrözi az aktív sportolói életutat. A kapusok esetenként magasabb életkora a poszt speciális kognitív követelményeivel és a hosszabb karrierlehetőséggel magyarázható. A bajnoki osztályok és a professzionalizmus mértéke közötti szakadék rávilágít a hazai női labdarúgás strukturális kettősségére: bár a kitöltők jelentős része az élvonalban (NB I.) szerepel, csupán töredékük él meg kizárólag a sportból. Ez a nemzetközi trendekkel összhangban lévő anyagi háttér (Deutscher Fußball-Bund, 2022) a kettős karrier támogatásának és a rekreációs szemléletnek a fontosságát hangsúlyozza,

hiszen a játékosok többsége számára a labdarúgás nem megélhetés, hanem önmegvalósítási forma.

A szakágak közötti megoszlás a nagypályás labdarúgás dominanciáját mutatja, ami a futsal jelenlegi kiegészítő szerepére és alacsonyabb támogatottságára vezethető vissza. Ugyanakkor a 2025–2030-as stratégiai célkitűzések a futsal szakág jövőbeni felértékelődését vetítik előre.

A labdarúgás szubjektív jelentéstartalmi

A feltárt kategóriák az öndeterminációs elmélet (Deci & Ryan, 1985) keretrendszerében értelmezhetők. A mezőnyjátékosok számára a labdarúgás egzisztenciális (élet értelme) és érzelmi (szenvedély) alapvetés. A közösség és a valahová tartozás iránti igény náluk kiemelt szerepet kap, ami a kapcsolati motiváció elméletével (Relationship Motivation Theory) mutat párhuzamot.

Ezzel szemben a kapusok esetében a közösségi élmény némileg háttérbe szorul a felelősség és a vezérszerep mellett. Eredményeink empirikusan árnyalják a „magányos kapus” narratíváját: a poszt izoláltsága és a hibák súlya miatt identitásuk központi eleme az egyéni felelősségvállalás. A kapus tevékenysége egyfajta „egyéni sportolói” létként értelmezhető a csapatsporton belül, ahol az önmeghatározás alapja a posztból fakadó egyedi hatókör és kompetenciaélmény.

Erőforrások és megküzdési stratégiák nehéz periódusokban

A nehézségekkel való megküzdésben a társas támogatás (csapat és család) elsődlegessége igazolja, hogy a női labdarúgók számára a sportág megtartó ereje a kapcsolatok minőségében rejlik (Zarrett et al., 2020).

1. *Csapat és család:* A család nemcsak érzelmi, hanem logisztikai háttérrel is biztosít, ami az amatőr és rekreációs szinten a pályán maradás záloga.
2. *Intrapersonális erőforrások:* A válaszadók jelentős része saját kompetenciaérzetéből és múltbeli sikereiből merít erőt. Ez a reziliencia szoros összefüggésben áll az egészséges önértékeléssel, amelyet a sporttevékenység során megélt „optimális kihívások” (Csíkszentmihályi, 1991) táplálnak.
3. *Az edző szerepének ambivalenciája:* Figyelemre méltó, hogy az edzőt ritkán említik pozitív erőforrásként. Ez arra utalhat, hogy a játékosok a szakvezetőre inkább a teljesítmény elvárásának forrásaként, semmint érzelmi támaszként tekintenek, ami a lemorzsolódás kockázatát is magában hordozhatja.

A kutatás korlátai

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni néhány módszertani korlátot. Egyfelől a kényelmi mintavétel nem teszi lehetővé a teljes magyar női labdarúgó-társadalomra vonatkozó reprezentatív általánosítást. Másfelől a mintában tapasztalható kapus-túl-súly az adatfelvétel szakaszos jellegével, valamint az első szerző szakmai érintettségével

magyarázható – ugyanakkor ez a sajátosság tette lehetővé a poszt-specifikus különbségek mélyebb, összehasonlító elemzését.

A szabad szöveges válaszok kategorizálása során alkalmazott generatív mesterséges intelligencia (GPT-4o) támogatása módszertani innovációként értelmezhető, amely segítette a nagy mennyiségű szöveges adat rendszerezését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a végleges kategóriarendszer és a jelentéstartalmak interpretálása a szerzők kritikai felülvizsgálata és szubjektív szakmai döntései alapján történt, így az MI csupán asszisztencia-szerepet töltött be a folyamatban.

Összegzés

Jelen tanulmány eredményei átfogó képet nyújtanak arról, hogy a női labdarúgó- és futsaljátékosok milyen jelentést tulajdonítanak sporttevékenységüknek, és milyen erőforrásokra támaszkodnak a hullámvölgyek idején. Az adatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a labdarúgás mindkét vizsgált csoport (mezőnyjátékosok és kapusok) esetében meghatározó identitásformáló szereppel bír, azonban a hangsúlyok a csapaton belüli szerepek függvényében eltérnek.

A mezőnyjátékosoknál a kapcsolati dimenziók és a közösséghez tartozás dominálnak, míg a kapusoknál az individuális felelősség és a vezérszerep kerül előtérbe. Utóbbiak számára a kapuslét nem csupán poszt, hanem egy strukturált énpozíció, amely magas fokú önszabályozást igényel. Az eredmények azt sugallják, hogy a sportágban maradás nem csupán motivációs kérdés, hanem szorosan összefügg az identitásfejlődéssel és a kapcsolati háló megtartó erejével. A feltárt különbségek rávilágítanak arra, hogy a csapaton belüli szerepek eltérő pszichológiai jelentésszerkezetekkel járnak együtt, amelyeket a jövőben a sportpszichológiai felkészítés és a szakágfejlesztési stratégiák tervezése során is érdemes figyelembe venni.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the meanings that adult Hungarian female football and futsal players attribute to their sport participation and the resources they rely on during challenging sport-related periods. The quantitative study involved 175 players who completed an online questionnaire addressing demographic and sport-related experiences. This paper focuses on the categorized analysis of open-ended responses to the questions “What does it mean to you to be a football/futsal player or goalkeeper?” and “What gives you strength during difficult periods in your sporting career?”, with separate analyses for field players and goalkeepers.

The findings indicate that for field players, football is primarily associated with existential, emotional, and relational meanings, whereas goalkeepers emphasize identity, self-definition, and responsibility. In difficult periods, both groups mainly rely on relational (team and family) and intrapersonal resources. The results highlight the importance of role-specific psychological differences within women’s football.

Keywords: women’s football, women’s futsal, sports motivation, identity, coping

Irodalom

- Babbie, E. R. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Cengage Learning.
- Buchholz, K. (2023. 08. 15). Has Women's Soccer Made It to the Mainstream?. *Statista*. <https://www.statista.com/chart/30619/womens-soccer-survey/>
- Chaverst, G. (2026, February 10). Five Key Moments That Tell the History of Women's Soccer. *Girls Soccer Network*. <https://girlsoccernetwork.com/history-of-womens-soccer/> (Utolsó letöltés: 2026.04.25.)
- Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Culvin, A., Bowes, A., Carrick, S. & Pope, S. (2022). The price of success: Equal Pay and the US Women's National Soccer Team. *Soccer @ Society*, 23(8), 920–931. <https://doi.org/10.1080/14660970.2021.1977280>
- Csikszentmihályi, M. (1991). *Flow – Az áramlat: A tökéletes élmény pszichológiája*. Akadémiai Kiadó.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum Press.
- Déri, D. (2016): A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője. *Testnevelés, Sport, Tudomány*, 1(1). 70–79. <http://dx.doi.org/10.21846/TST.2016.1.7>
- Deutscher Fußball-Bund. (2022). *Frauen im Fußball: Fast Forward* (Strategy Brochure FF27). https://www.dfb.de/ePaper/DFB22-Frauen_im_Fussball_EN/epaper/FRAUEN_IM_FUSSBALL.pdf
- Duijvestijn, M., de Wit, G. A., van Gils, P.F. & Wendel-Vos W.G.C. (2023). Impact of physical activity on healthcare costs: a systematic review. *BMC Health Service Research*, 23(1), 572. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09556-8>
- European Commission. (2022). *Special Eurobarometer 525: Sport és fizikai aktivitás* (Survey No. 525). <https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=83755>
- Kiss, B. (2021). Sporttudományi és edzéselméleti alapismeretek. In Á. Münnich & I. Hidegkuti (Eds.), *Fejezetek a sportpszichodiagnosztika és tanácsadás témaköreiből*. Debreceni Egyetemi Kiadó. http://psycho.unideb.hu/sportpszichodiagnosztika/fejezetek/kb_sporttudomanyi/_book/
- Lőkös, D. & Kiss, D. (2018). A magyar labdarúgás fejlődése a TAO rendszer tükrében. *Multidiszciplináris Tudományok*, 8(2), 82–93. <https://real.mtak.hu/88284/>
- Magyar Labdarúgó Szövetség. (2021). *A magyar labdarúgás stratégiája 2020–2025*. https://szovetseg.mlsz.hu/adat/dokumentum/6908/dokumentumok/mlsz_strategiai_kiad_vany_2021_web.pdf
- Magyar Labdarúgó Szövetség. (2022). *A csapatok száma mellett a támogatás összege is nő a Simple Női Ligában*. <https://noifutball.mlsz.hu/hir/a-csapatok-szama-mellett-atamogatas-osszege-is-no-a-simple-noi-ligaban>
- Magyar Labdarúgó Szövetség. (2025). *NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2025/26*. <https://dokumentumtar.mlsz.hu/file/dokumentumtar/4490/file/2025-26--evi-simple-liga-noi-nb-i--bajnoksag-versenykiirasa-vegleges.pdf>
- Móczik, A. (2022). *Magyar női labdarúgó- és futsalkapusok saját sportághoz kapcsolódó motivációja* [Diplomadolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem].
- Móczik, A. C., & Patakiné Bősze, J. (2024). Unveiling the Motivations and Challenges: an Introspection into Women's Football in Hungary. *Recreation*, 14(2), 15–21. <https://doi.org/10.21486/recreation.2024.14.2.3>
- Oldridge, N. B. (2008). Economic burden of physical inactivity: Healthcare costs associated with cardiovascular disease. *European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation*, 15(2), 130–139. <https://doi.org/10.1097/HJR.0b013e3282f19d42>
- Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M. & Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 17(1), 35–53.
- Révész, L., Müller, A. & Bíró, M. (2015). Bevezetés, fogalmi alapok. In L. Révész, A. Müller, L. J. Herpainé, E. Boda & M. Bíró (Eds.), *A rekreáció elmélete és módszertana: 1. A rekreáció kialakulása, története, a rekreáció felosztása* (pp. 6–20). Líceum Kiadó.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Stebbins, R. A. (2007). *Serious leisure: A perspective for our time*. Transaction Publishers.
- Tátrai, A., Németh, R. & Dóczi, T. (2025). Sportol-e a sportnemzet? A sportolás és a fizikai aktivitás gyakorisága, trendjei, egyenlőtlenségeinek meghatározói Magyarországon 2024-ben. In I. Gy. Tóth, A. Gábor & M. Medgyesi (Eds.), *Társadalmi Riport 2024* (pp. 437–454). TÁRKI Társadalomkutatási Intézet.
- Telford, R. M., Telford, R. D., Olive, L. S., Cochrane, T. & Davey, R. (2016). Why are girls less physically active than boys? Findings from the LOOK Longitudinal Study. *PLOS ONE*, 11(3), Article e0150041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150041>

Timm-Garcia, J. (2022. 01. 10). Teqball World Championships highlight the path to Olympic inclusion. *CNN*.

<https://edition.cnn.com/2022/01/10/football/teqball-world-championship-women-olympic-future-spt-intl-cmd>

UEFA (2019). *UEFA Playmakers Project – Literature Review – Executive Summary*. UEFA by the Carnegie School of Sport at Leeds Beckett University (UK).

Wrack, S. (2022. 06. 13). How the FA banned women's football in 1921 and tried to justify it. *Support the Guardian*.

<https://www.theguardian.com/football/2022/jun/13/how-the-fa-banned-womens-football-in-1921-and-tried-to-justify-it>

Zarrett, N., Veliz, P. T. & Sabo, D. (2020). *Keeping Girls in the Game: Factors that Influence Sport Participation*. Women's Sports Foundation. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20188.33920>

